

УДК: 616-006.66: 615.277.3

ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗНЫХ ГРУПП НА КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМ

Сеферов Б. Д., Хакимова Л. Д., Юрченко К. А., Зяблицкая Е. Ю.

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Зяблицкая Евгения Юрьевна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: evgu79@mail.ru

For correspondence: Evgeniia Yu. Ziablitskaya, MD, Leading Researcher at the Central Research Laboratory, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: evgu79@mail.ru

Information about authors:

Seferov B. D., <https://orcid.org/0000-0003-0191-7665>

Khakimova L. D., <https://orcid.org/0009-0002-7528-7598>

Yurchenko K. A., <https://orcid.org/0000-0002-0284-7059>

Zyablitskaya E. Yu., <http://orcid.org/0000-0001-8216-4196>

РЕЗЮМЕ

Целью данной работы стало изучение эффекта действия противоопухолевых препаратов различных терапевтических групп на культуры клеток аденокарцином молочной железы и толстой кишки в эксперименте *in vitro*. Материал и методы. Фрагмент опухолевой ткани, полученной во время оперативного вмешательства по поводу рака молочной железы или колоректального рака, с согласия пациента переносили в стерильный раствор питательной культуральной среды, транспортировали в лабораторию, отмывали, осуществляли дезагрегацию клеток, высаживали во флаконы и формировали первичную культуру. Оценивали эффекты противоопухолевого действия методом изучения пролиферации после обработки клеток: 1) карциномы молочной железы препаратами доxorубин, циклофосфамид, бевацизумаб, паклитаксен, доцетаксел; 2) колоректального рака препаратами бевацизумаб, цетуксимаб. Для каждой локализации использовали различные схемы для сравнительной оценки и проверяли гипотезу возможной эффективности бевацизумаба в первичной не органоидной культуре в отсутствие сосудов. Для автоматизации оценки антипролиферативного действия применили клеточный анализатор xCelligence S16, Agilent, (США). Для всех количественных параметров определяли среднее арифметическое, стандартное отклонение и ошибку средней величины. Для расчета сравнения полученных средних величин использовали t-критерий Стьюдента (различия значимы, если $p \leq 0,05$). Результаты. Установлено, что комбинация паклитаксела и бевацизумаба является наиболее эффективной для подавления пролиферации клеток люминального В HER2-отрицательного рака молочной железы с быстрым эффектом. Показано, что добавление бевацизумаба к химиотерапии может значимо усилить антипролиферативный эффект. Это указывает на малоизученный ранее механизм действия и подтверждает целесообразность его использования в комбинированных режимах терапии. На модели колоректального рака продемонстрирована очень высокая чувствительность клеток первичной культуры к бевацизумабу и полная резистентность к цетуксимабу, что соответствует мутантному статусу гена RAS в исследуемом образце. Заключение. Полученные данные подтверждают гипотезу множественных механизмов действия ингибиторов биологической активности фактора роста эндотелия сосудов. Исследование методологически актуализирует возможность и ценность предварительного культурального тестирования образца опухоли пациента на чувствительность к таргетным препаратам для персонализации терапии.

Ключевые слова: культура клеток, злокачественная опухоль, терапия, эксперимент, рак молочной железы, рак толстой кишки.

EFFECT OF ANTITUMOR DRUGS OF DIFFERENT GROUPS ON ADENOCARCINOMA CELL CULTURES

Seferov B. D., Khakimova L. D., Yurchenko K. A., Zyablitskaya E. Yu.

Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SUMMARY

The aim of this work was to study the effect of antitumor drugs of different therapeutic groups on breast and colon adenocarcinoma cell cultures in an *in vitro* experiment. Material and methods. A fragment of tumor tissue obtained during surgery for breast or colorectal cancer was, with the patient's consent, transferred into a sterile solution of nutrient culture medium, transported to the laboratory, washed, cell disaggregation was performed, planted in vials, and a primary culture was formed. The antitumor effects were assessed by studying cell proliferation after cell treatment with: 1) breast carcinoma cells with doxorubicin, cyclophosphamide, bevacizumab, paclitaxen, and docetaxel; 2) colorectal

cancer cells with bevacizumab and cetuximab. An xCelligence S16 cell analyzer, Agilent, (USA) was used. The arithmetic mean, standard deviation, and error of the mean were determined for all quantitative parameters. Student's t-test was used to compare means. Differences were considered significant if $p \leq 0.05$. Results. The combination of paclitaxel and bevacizumab has been found to be the most effective in suppressing the proliferation of luminal B HER2-negative breast cancer cells, with rapid onset of action. The addition of bevacizumab to chemotherapy has been shown to significantly enhance the antiproliferative effect. This indicates a previously poorly understood mechanism of action and supports its use in combination therapy regimens. A colorectal cancer model demonstrated very high sensitivity of primary culture cells to bevacizumab and complete resistance to cetuximab, consistent with the mutant RAS gene in the sample. Conclusion. The obtained data support the hypothesis of multiple mechanisms of action of vascular endothelial growth factor inhibitors. The study methodologically validates the feasibility and value of preliminary culture testing of a patient's tumor sample for sensitivity to targeted drugs for personalized therapy.

Key words: cell culture, malignant tumor, therapy, experiment, breast cancer, colon cancer.

Рак молочной железы (РМЖ) и колоректальный рак (КРР) являются одними из самых часто встречающихся локализаций злокачественных новообразований [1; 2]. При этом заболеваемость и смертность прогрессивно нарастают на протяжении последних 10 лет по данным статистики онкологических заболеваний России и в общемировых данных [1-3]. При оценке показателей, описывающих состояние онкологической помощи, для РМЖ и КРР характерно снижение летальности до года, за счет эффективных скрининговых стратегий – значимый рост активной выявляемости. Тем не менее, своевременность обнаружения и морфологической верификации опухолевого узла в настоящее время еще не достаточны, в связи с чем, врач часто сталкивается с поздним выявлением у более чем 50% пациентов. И начало терапии на стадии III и IV (на этапе местно-распространенной опухоли и метастатического рака) часто требует комбинированных подходов. С учетом данных о роли микроокружения, в частности ангиогенеза как ключевого фактора снабжения опухоли и формирования ниши для ее метастазирования и экспансивного роста, в настоящее время в клиническую практику внедрены препараты моноклиальных анти-VEGF антител нескольких поколений (VEGF; англ. vascular endothelial growth factor, фактор роста эндотелия сосудов) [4; 5]. В связи с чем, мы проработали на культурах клеток КРР и РМЖ несколько комбинированных подходов, включающих ингибиторы VEGF.

Цель данной работы – изучить эффект действия противоопухолевых препаратов разных групп на культуры клеток аденокарцином молочной железы и толстой кишки в эксперименте *in vitro*.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведение работы одобрено Биоэтической комиссией при ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (протокол №7 от 23.06.2023 г.). Исследование выполнено в соответствии с Протоколом

Хельсинской декларации по правам человека (1964 г.). Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие.

Исследования проведены с использованием оборудования Центральной научно-исследовательской лаборатории Инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2026 году.

Использовали фрагменты ткани опухоли, взятой у пациентов, не подвергавшихся неоадьювантной химиотерапии (НХТ) для лучшей сохранности клеток, а также от пациентов после НХТ – для проверки возможности применения методики. Оказалось, что НХТ не исключает возможность исследования. Опухолевую ткань переносили в стерильный раствор DPBS (фосфатный забуференный солевой раствор Дульбекко), в чашку Петри и транспортировали в лабораторию. Препаровкой тщательно удаляли некротизированные, жировые и соединительнотканые фрагменты образца. Биоптаты размером 1 мм³ промывали раствором DPBS. С помощью стерильного пинцета переносили кусочки ткани в стерильную пробирку и центрифугировали. Далее ресуспендировали кусочки ткани в DPBS 10 раз.

Для опухолей из различных локализаций оптимальный метод дезагрегации подбирали опытным путем. Механическая дезагрегация использована для КРР. Кусочки ткани размером 1 мм³ промывали стерильным раствором DPBS. С помощью протирания через сито для клеток получали дисперсную культуру, переносили ее в культуральный флакон с 25 см² поверхности и добавляли 5 мл ростовой среды, состоящей из DMEM, глюкозы, 1% раствора антибиотиков (пенициллин, стрептомицин), 1% пировиноградной кислоты и 10% эмбриональной телячьей сыворотки. Флаконы помещали в инкубатор при 37^oС и 5% CO₂ на 48 часов. После инкубации и закрепления клеток на поверхности культурально-го флакона, проводили замену ростовой среды.

Ферментативная дезагрегация более подходит для РМЖ. Для культивирования клеток использовали биоптат опухоли люминальный В, HER2 отрицательный (англ. human epidermal growth factor receptor 2; рецептор эпидермального фактора роста, тип 2). Образец такого иммунофенотипа дал хороший рост (при этом мы продолжаем исследования с образцами других молекулярно-генетических подтипов). Для начала культивирования карциномы образец опухолевой ткани помещали в транспортную среду, состоящую из питательной среды DMEM и антибиотика гентамицина. Далее промывали ткань DPBS, измельчали с помощью скальпеля. Проводили двукратную промывку биоптатов DPBS, обрабатывали ткань 0,1 % раствором коллагеназы III при температуре 37 °С в течение 40 минут. После инкубации образец центрифугировали для разделения на фракции. Первичное центрифугирование выполняли при 40g (1 мин) для отделения целевой органоидной фракции, которую помещали в культуральные флаконы для получения монослоя карциномы молочной железы. Среда, используемая при культивировании: 88 % DMEM с 4,5 грамм глюкозы, 10 % эмбриональная телячья сыворотка, 1 % раствор антибиотика-антимикотика, 1 % раствор натрия пирувата.

Таким образом, для работы использовали первичные культуры клеток КРР и РМЖ, полученные путем механической и ферментативной дезагрегации биоптатов опухолей.

Препараты, используемые для оценки клеточной пролиферации, рассчитывали на 6 000. клеток. Для клеток карциномы молочной железы применяли следующую схему.

1. Доксорубин 60 мг – 10 мкл, Циклофосфамид 600 мг – 2 мкл, Бевацизумаб 10 мг – 2 мкл.

2. Паклитаксен 90 мг – 5 мкл, Бевацизумаб 10 мг – 2 мкл.
3. Доцетаксел 75 мг – 7 мкл, Бевацизумаб 10 мг – 2 мкл.

Для клеток КРР применяли такую схему.

1. Бевацизумаб 100 мг – 20 мкл.
2. Цетуксимаб 5 мг – 20 мкл.

Для оценки жизнеспособности первичных культур клеток КРР, клетки открепляли от флакона и в количестве 6 000 клеток на лунку, капали в лунки шестнадцатилуночного планшета, доливали ростовую среду для клеток и добавляли препараты. Планшет подключали к прибору Xcelligence Real time cell analysis и с помощью компьютерной программы Biosensor RTCA (США) отслеживали состояние клеток и вели автоматизированный подсчет клеточной пролиферации. Эксперимент для каждой из схем лечения проводили в трех идентичных повторениях.

Для всех количественных параметров определяли среднюю арифметическую величину, стандартное отклонение и ошибку средней. Для расчета сравнения средних величин использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали значимыми, если $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нами создана экспериментальная модель ксенотрансплантата, полученного от пациента, включающая взятие опухолевых клеток во время операции, формирование первичной культуры из образца, получение монослоя с оценкой морфологии и жизнеспособности клеток в культуре, размножение до количества, требуемого для эксперимента *in vitro* и, возможно, *in vivo* (в дальнейшем при работе с грызунами-реципиентами).

А

Б

Рис. 1. Микрофотография первичной клеточной культуры карциномы молочной железы. А – выход клеток из биоптата на 3 сутки после начала культивирования, $\times 10$. Б – монослой клеток, с конфлюэнтностью 90 %, на 14 сутки после начала культивирования, $\times 40$.

Fig. 1. Micrograph of a primary breast carcinoma cell culture. А – cell yield from a biopsy specimen on day 3 after the start of cultivation, $\times 10$. В – cell monolayer, 90 % confluent, on day 14 after the start of cultivation, $\times 40$.

Как видно из представленных данных (рис. 1), клетки РМЖ характеризуются полиморфизмом, умеренно выраженным ядерным атипизмом, могут формировать солидные структуры, тубулярные или трабекулярные комплексы. Клетки характеризуются высокой пролиферативной активностью.

Клетки КРР (рис.2) имеют веретенообразную форму, ядра увеличены в размере, гиперхромны,

с грубым хроматином. Форма ядер варьирует, часто встречаются удлинённые ядра. Ядерно-цитоплазматическое соотношение сдвигается в сторону ядра. Характерно наличие большого количества митозов, в том числе патологических (атипичных) фигур деления, что отражает высокую пролиферативную активность.

Оценка влияния препаратов на первичную культуру РЖМ показала ряд интересных ре-

Рис.2. Микрофотография первичной клеточной культуры колоректальной карциномы. А – выход клеток из биоптата на 4 сутки после начала культивирования, $\times 10$. Б – монослой клеток, с конфлюэнтностью 90 %, на 10 сутки после начала культивирования, $\times 4$.

Fig.2. Micrograph of a primary colorectal carcinoma cell culture. А – cell yield from a biopsy specimen on day 4 after the start of cultivation, $\times 10$. В – cell monolayer, with 90 % confluence, on day 10 after the start of cultivation, $\times 4$.

зультатов. При исследовании схемы препаратов доксорубицин-циклофосфамид-бевацизумаб, на графиках (рис. 3, рис. 4) мы видим достоверное уменьшение пролиферации по сравнению с контролем в сроках через 2 часа эксперимента в 1,5

раза; через 6 часов в 2,4 раза и через 12 часов в 3,5 раза меньше, чем без воздействия препарата.

Комбинация препаратов доксорубицин-циклофосфамид-бевацизумаб оказывает мощное, время-зависимое антипролиферативное действие на

Рис. 3. Исследование антипролиферативного эффекта терапии на клетки карциномы молочной железы. Клеточный индекс (пролиферация) для контрольной группы (красный) и схеме доксорубицин-циклофосфамид-бевацизумаб (синий) в первые 22 часа от начала эксперимента (график построен прибором Xcelligence).

Fig. 3. Study of the antiproliferative effect of therapy on breast carcinoma cells. Cellular index (proliferation) for the control group (red) and the doxorubicin-cyclophosphamide-bevacizumab regimen (blue) in the first 22 hours from the start of the experiment (graph plotted using the Xcelligence instrument).

Рис. 4. Динамика пролиферации клеточной линии карциномы молочной железы после применения схемы лечения доксорубин-циклофосфамид-бевацизумаб, в разных экспериментальных группах; *достоверная разница по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$); данные представлены со средними значениями и их отклонениями.

Fig. 4. Dynamics of breast carcinoma cell line proliferation after the doxorubicin-cyclophosphamide-bevacizumab treatment regimen in different experimental groups; *significant difference compared to the control group ($p \leq 0,05$); values are shown with mean values and their deviations.

клетки изученного образца РМЖ. Эффект усиливается с течением времени, является кумулятивным и пролонгированным. Он может быть связан с начальным воздействием доксорубина (который быстро интеркалирует в ДНК и ингибирует топоизомеразу II) и, возможно, с немедленным воздействием бевацизумаба на сигнальные пути, регулирующие пролиферацию. Циклофосфамид, как правило, требует ферментативной активации, в целостном организме это происходит в гепатоцитах, поэтому его вклад в наш опыт может быть меньше.

Использование схемы паклитаксен-бевацизумаб на клетки РМЖ также показало значительный антипролиферативный эффект. Так, через 6 часов эксперимента мы наблюдаем достоверное уменьшение пролиферации клеток в 2,5 раза ($p \leq 0,05$), а через 12 часов – в 4 раза ($p \leq 0,05$). Индекс пролиферации у клеток с лечением составляет 0,3 условные единицы, а у контрольных клеток индекс равен 1,2 условные единицы ($p \leq 0,05$) (рис. 5).

Паклитаксел и бевацизумаб представляют собой таргетно-химиотерапевтическую комбинацию, которую используют для лечения метастатического РМЖ, включая люминальный В HER2-отрицательный подтип. В отличие от монотерапии паклитакселом, добавление бевацизумаба увеличивает концентрацию паклитаксела в опухолевых клетках и приводит к более благоприятному прогнозу лечения [4].

Рис. 5. Динамика пролиферации клеточной линии карциномы молочной железы после применения схемы лечения паклитаксен-бевацизумаб в разных экспериментальных группах; *достоверная разница по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$); данные представлены средними значениями и их отклонениями.

Fig. 5. Dynamics proliferation of breast carcinoma cell line after administration of paclitaxen-bevacizumab treatment regimen in different experimental groups; *significant difference compared to the control group ($p \leq 0,05$); data are presented as mean values and their deviations.

При исследовании комбинации доцетаксел-бевацизумаб, клетки РМЖ показали достоверные различия на 12 час от начала эксперимента, где клеточная пролиферация резко снизилась в 2 раза ($p \leq 0,05$) по сравнению с контрольной группой клеток.

Рис. 6. Динамика пролиферации клеточной линии карциномы молочной железы после применения схемы лечения доцетаксел-бевацизумаб, в разных экспериментальных группах; *достоверная разница по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$); данные представлены средними значениями и их отклонениями.

Fig. 6. Dynamics of breast carcinoma cell line proliferation after the docetaxel-bevacizumab treatment regimen in different experimental groups; *significant difference compared to the control group ($p \leq 0,05$); data are presented as mean values and their deviations.

Для РМЖ люминального В подтипа характерен высокий индекс пролиферации, выявляемый на биоптате при рутинном исследовании маркером Ki-67, что делает клетки чувствительными к доцетакселу. Добавление бевацизумаба может дополнительно блокировать факторы выживания.

Оценка влияния препаратов на первичную культуру КРР также выявила ряд закономерностей, подтвердивших первичную гипотезу работы.

При оценке влияния препаратов бевацизумаба и цетуксимаба на первичную культуру клеток КРР результаты были другими.

Цетуксимаб не показал достоверных различий по сравнению с контрольной группой клеток, в

отличие от бевацизумаба (рис. 5, рис. 6). Полученный результат эффекта цетуксимаба связан с тем, что данная модель опухоли RAS-мутантная (этот образец дал максимальный прирост клеток и был взят в эксперимент). Для таких опухолей характерно отсутствие ответа на терапию анти-EGFR препаратами.

А вот бевацизумаб, несмотря на то, что сосудистый компонент в первичной культуре не представлен, показал достоверные различия с контрольной группой клеток через 6 и 12 часов от начала эксперимента, при этом клеточная пролиферация уменьшилась в 6 и 10 раз, соответственно (рис. 7, рис. 8).

А

Б

Рис. 7. Исследование антипролиферативной активности клеток колоректального рака. Клеточный индекс (пролиферация) для контрольной группы (красный) и в опыте с препаратом А – бевацизумабом; Б – цетуксимабом через 20 часов от начала эксперимента (график построенный прибором Xcelligence).

Fig. 7. Study of the antiproliferative activity of colorectal cancer cells. Cellular index (proliferation) for the control group (red) and in the experiment with drug A – bevacizumab; B – cetuximab 20 hours after the start of the experiment (graph plotted by the Xcelligence instrument).

В культуре клеток нет сложной сети сосудов. Мощный прямой эффект бевацизумаба на раковые клетки говорит о том, что в этой линии КРР, вероятно, экспрессируются рецепторы к VEGF (VEGFR). Таким образом,

бевацизумаб, блокируя ауто- или паракринную VEGF-сигнализацию, напрямую влияет на пролиферацию и выживаемость раковых клеток механизмом, не опосредованным сосудистой сетью.

Рис. 8. Исследование антипролиферативной активности клеток колоректального рака. Динамика пролиферации клеточной линии колоректального рака после применения цетуксимаба и бевацизумаба в разных экспериментальных группах; *достоверная разница по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$); данные представлены средними значениями и их отклонениями.

Fig. 8. Study of the antiproliferative activity of colorectal cancer cells. Dynamics of colorectal cancer cell line proliferation after the use of cetuximab and bevacizumab in different experimental groups; *significant difference compared to the control group ($p \leq 0,05$); data are presented as mean values and their deviations.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование демонстрирует значительные различия в чувствительности опухолевых клеток к таргетно-химиотерапевтическим комбинациям в зависимости, как от типа препаратов, так и от тканевого происхождения опухоли. Мы оценили влияние трех различных комбинаций (доксорубин, циклофосфамид, бевацизумаб; паклитаксел, бевацизумаб; доцетаксел и бевацизумаб) на клетки люминального В HER2-отрицательного РМЖ, а также действие бевацизумаба и цетуксимаба на первичную культуру КРР.

В отношении антипролиферативной активности РМЖ, наиболее выраженный и быстрый эффект наблюдали при использовании комбинации паклитаксела с бевацизумабом. Уже через 6 часов эксперимента пролиферация снижается в 2,5 раза, а к 12 часам достигает минимума среди всех исследованных схем — снижение в 4 раза по сравнению с контролем. Полученные данные согласуются с известным механизмом действия паклитаксела, который, стабилизируя микротрубочки, вызывает митотическую остановку клеток [6]. Добавление бевацизумаба, как показано в ряде исследований, не только блокирует ангиогенез, но и потенцирует действие химиопрепарата за счет улучшения перфузии опухоли и снижения интерстициального давления [7], а также, веро-

ятно, за счет блокады аутокринной петли VEGF/VEGFR, опосредующей выживание клеток [8]. Высокая чувствительность клеток люминального В подтипа к этой комбинации объясняется исходно высоким пролиферативным индексом (Ki-67), что делает их уязвимыми для антимитотической терапии.

Комбинация доксорубина, циклофосфамида и бевацизумаба также продемонстрировала строго время-зависимое антипролиферативное действие. Эффект начинал проявляться уже через 2 часа и прогрессивно нарастал к 12 часам, для препарата характерна активация апоптоза в делящихся клетках [9]. Вклад циклофосфамида в антипролиферативный эффект на ранних сроках (2–6 часов), по-видимому, минимален, что обусловлено необходимостью его предварительной метаболической активации [10]. В условиях культуры клеток *in vitro* без системы митохондриальной активации его цитотоксическое действие проявляется позже. Тем не менее, спустя 12 часов суммарное повреждение ДНК и нарушение клеточного цикла достигает максимума.

Комбинация доцетаксела с бевацизумабом показала достоверное снижение пролиферации лишь к 12 часу эксперимента (в 2 раза). Медленное развитие эффекта по сравнению с паклитакселом, несмотря на принадлежность обоих препаратов к классу таксанов коррелирует с результатами других авторов [8], доцетаксел способен нарушать секрецию VEGF, а бевацизумаб, перехватывая внеклеточный лиганд, блокирует аутокринную петлю выживания клеток, однако этот процесс требует большего времени для реализации, чем прямое интеркалирующее действие антрациклинов.

Сравнивая три изученные схемы, можно сделать вывод, что для люминального В HER2-отрицательного подтипа РМЖ наиболее эффективной в ранние сроки (до 12 часов) является комбинация паклитаксел-бевацизумаб, обеспечивающая максимальное и быстрое подавление пролиферации. Схема с доксорубином демонстрирует наиболее плавное и предсказуемое нарастание эффекта, что может быть преимуществом при планировании пролонгированной терапии.

Исследование на первичной культуре клеток КРР выявило резко различную чувствительность к двум таргетным препаратам. Бевацизумаб показал исключительно высокую активность: снижение пролиферации в 6 раз через 6 часов и в 10 раз через 12 часов. Клетки КРР, особенно на ранних пассажах первичной культуры, могут экспрессировать рецепторы VEGF и использовать его в качестве аутокринового фактора роста, что делает

их крайне чувствительными к блокаде этого пути [11].

В противоположность этому, цетуксимаб не показал достоверных различий с контрольной группой. Отсутствие ответа на анти-EGFR (англ. EGFR, epidermal growth factor receptor, рецептор эпидермального фактора роста) терапию с высокой долей вероятности указывает на наличие активирующих мутаций в генах семейства RAS (KRAS/NRAS) в клетках исследуемой культуры. Как известно, мутации в RAS приводят к активации сигнального пути ниже рецептора, делая терапию цетуксимабом неэффективной [12]. Полученные результаты подчеркивают критическую важность молекулярно-генетического типирования опухоли перед назначением таргетной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе установлено, что комбинация паклитаксела и бевацизумаба является наиболее эффективной для подавления пролиферации клеток люминального В HER2-отрицательного РМЖ с быстрым эффектом. Показано, что добавление бевацизумаба к химиотерапии значимо усиливает антипролиферативное действие, что подтверждает целесообразность его использования в комбинированных режимах. На модели КРР продемонстрирована высокая чувствительность к бевацизумабу и полная резистентность к цетуксимабу, что связано с мутантным статусом RAS в исследуемых клетках. Полученные данные еще раз обосновывают необходимость предварительного тестирования опухолевых культур на чувствительность к таргетным препаратам для персонализации терапии, показывают ряд новых механизмов действия анти-VEGF препаратов и методологически являются образцом применения культурального метода для апробации персонализированных схем.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

Финансирование: работа поддержана проектом FZEG-2026-0008 «Исследование фундаментальных механизмов развития злокачественных новообразований для совершенствования молекулярно-генетических методов персонализированной диагностики путем выявления новых точек приложения таргетной терапии, предикторов резистентности и клинически значимых молекулярно-биологических маркеров в патоморфологии».

Funding: the work was funded by the project FZEG-2026-0008 «Study of fundamental mechanisms of malignant neoplasm development to improve molecular genetic methods of personalized

diagnostics by identifying new application points for targeted therapy, resistance predictors, and clinically significant molecular biological markers in pathomorphology.

ЛИТЕРАТУРА

1. Злокачественные новообразования в России в 2024 году (заболеваемость) / под ред. А.Д. Каприна. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 2025.
2. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. Состояние онкологической помощи населению России в 2024 году. Москва: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 2025.
3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R. L., Torre L. A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(6):394-424. doi:10.3322/caac.21492.
4. Qureshi Z., Jamil A., Samsuddoha K., Kahlon N., Amankwah M. Dual Inhibition of HER2 and VEGF Pathways in Breast Cancer: A Meta-analysis of Outcomes. *Am J Clin Oncol.* 2025 Dec 29. doi:10.1097/COC.0000000000001293.
5. Weiss L., Stintzing S., Modest D. P., et al. First-line treatment efficacy of anti-EGFR versus anti-VEGF antibodies in BRAFV600E-mutated metastatic colorectal cancer according to primary tumor sidedness: A pooled analysis of seven clinical trials performed in the first-line treatment of mCRC (German AIO Study Group). *Eur J Cancer.* 2026 Jan;232:116105. doi:10.1016/j.ejca.2025.116105.
6. Weaver B. A. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. *Mol Biol Cell.* 2014 Sep 15;25(18):2677-81. doi:10.1091/mbc.E14-04-0916.
7. Jain R. K. Normalization of tumor vasculature: an emerging concept in antiangiogenic therapy. *Science.* 2005 Jan 7;307(5706):58-62. doi:10.1126/science.1104819.
8. Ortholan C., Durivault J., Hannoun-Levi J. M., Guyot M., Bourcier C., Ambrosetti D., Safe S., Pagès G. Bevacizumab/docetaxel association is more efficient than docetaxel alone in reducing breast and prostate cancer cell growth: a new paradigm for understanding the therapeutic effect of combined treatment. *Eur J Cancer.* 2010 Nov;46(16):3022-36. doi:10.1016/j.ejca.2010.07.021.
9. Fang C., Liu S., Zhang S., Zheng H., Fang G., Chen C., Zhang Y., Yao R., Chen X., Luo R., Li J., Zhong C. Jianpi Huayu decoction enhances the antitumor effect of doxorubicin via piezol-mediated autophagy in hepatocellular carcinoma. *Phytomedicine.* 2025 Jul 25;143:156908. doi:10.1016/j.phymed.2025.156908.

10. Cao J., Xu X., Lu T, Zaffar S., Naseer F., Huang Q. Genetic landscape and therapeutic evolution of cyclophosphamide: spotlight on breast cancer. *J Chemother.* 2025 Nov 16:1-15. doi:10.1080/1120009X.2025.2583541.

11. Lee C., Kim M. J., Kumar A., Lee H. W., Yang Y., Kim Y. Vascular endothelial growth factor signaling in health and disease: from molecular mechanisms to therapeutic perspectives. *Signal Transduct Target Ther.* 2025 May 19;10(1):170. doi:10.1038/s41392-025-02249-0.

12. Tjader N. P., Ramroop Ю, Gandhi T., et al. Association of germline variants with KRAS-mutation status in colorectal cancer. *Sci Rep.* 2026 Feb 13. doi:10.1038/s41598-026-39644-8.

REFERENCES

1. Malignant neoplasms in Russia in 2024 (morbidity) /edited by Kaprin A. D. M.: PA Herzen Moscow Oncology Research Institute – branch of the Federal State Budgetary Institution «NMITs of Radiology» of the Ministry of Health of Russia; 2025. (In Russ.).

2. Kaprin A. D., Starinsky V. V., Shakhzadova A. O. The state of oncological care for the population of Russia in 2024. - Moscow: PA Herzen Moscow Oncology Research Institute - branch of the National Medical Research Center of Radiology of the Ministry of Health of the Russian Federation; 2025. (In Russ.).

3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R. L., Torre L. A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(6):394-424. doi:10.3322/caac.21492.

4. Qureshi Z., Jamil A., Samsuddoha K., Kahlon N., Amankwah M. Dual Inhibition of HER2 and VEGF Pathways in Breast Cancer: A Meta-analysis of Outcomes. *Am J Clin Oncol.* 2025 Dec 29. doi:10.1097/COC.0000000000001293.

5. Weiss L., Stintzing S., Modest D. P., et al. First-line treatment efficacy of anti-EGFR versus

anti-VEGF antibodies in BRAFV600E-mutated metastatic colorectal cancer according to primary tumor sidedness: A pooled analysis of seven clinical trials performed in the first-line treatment of mCRC (German AIO Study Group). *Eur J Cancer.* 2026 Jan;232:116105. doi:10.1016/j.ejca.2025.116105.

6. Weaver B. A. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. *Mol Biol Cell.* 2014 Sep 15;25(18):2677-81. doi:10.1091/mbc.E14-04-0916.

7. Jain R. K. Normalization of tumor vasculature: an emerging concept in antiangiogenic therapy. *Science.* 2005 Jan 7;307(5706):58-62. doi:10.1126/science.1104819.

8. Ortholan C., Durivault J., Hannoun-Levi J. M., Guyot M., Bourcier C., Ambrosetti D., Safe S., Pagès G. Bevacizumab/docetaxel association is more efficient than docetaxel alone in reducing breast and prostate cancer cell growth: a new paradigm for understanding the therapeutic effect of combined treatment. *Eur J Cancer.* 2010 Nov;46(16):3022-36. doi:10.1016/j.ejca.2010.07.021.

9. Fang C., Liu S., Zhang S., Zheng H., Fang G., Chen C., Zhang Y., Yao R., Chen X., Luo R, Li J., Zhong C. Jianpi Huayu decoction enhances the antitumor effect of doxorubicin via piezol-mediated autophagy in hepatocellular carcinoma. *Phytomedicine.* 2025 Jul 25;143:156908. doi:10.1016/j.phymed.2025.156908.

10. Cao J., Xu X., Lu T, Zaffar S., Naseer F., Huang Q. Genetic landscape and therapeutic evolution of cyclophosphamide: spotlight on breast cancer. *J Chemother.* 2025 Nov 16:1-15. doi:10.1080/1120009X.2025.2583541.

11. Lee C., Kim M. J., Kumar A., Lee H. W., Yang Y., Kim Y. Vascular endothelial growth factor signaling in health and disease: from molecular mechanisms to therapeutic perspectives. *Signal Transduct Target Ther.* 2025 May 19;10(1):170. doi:10.1038/s41392-025-02249-0.

12. Tjader N. P., Ramroop Ю, Gandhi T., et al. Association of germline variants with KRAS-mutation status in colorectal cancer. *Sci Rep.* 2026 Feb 13. doi:10.1038/s41598-026-39644-8.